

PENGUMPULAN EMAIL KAMPUS

OBE
MATA KULIAH
2025

Abstrak tugas

Business Model Canvas (BMC) merupakan kerangka yang digunakan untuk merencanakan, menggambarkan, serta mengembangkan model bisnis secara sederhana namun menyeluruh. Melalui BMC, pelaku usaha dapat memahami bagaimana suatu bisnis beroperasi, mulai dari cara memberikan nilai kepada pelanggan, memperoleh pendapatan, hingga mengatur biaya, sumber daya, dan hubungan kerja. Dalam konteks aplikasi **Tailor-Go**, yaitu layanan jahit online berbasis digital, BMC

Nama : Regita Novika R.

Nim : 2495124010

Jurusan : Sistem

Informasi

Email :

regitaramadhani@mhs.u
nhasy.ac.id

PENGUMPULAN EMAIL KAMPUS

OBE
MATA KULIAH
2025

berperan penting untuk menjelaskan bagaimana sistem ini menghubungkan pelanggan dengan penjahit secara praktis dan efisien.

Setiap elemen dalam BMC menggambarkan keterkaitan antara penjahit, pelanggan, mitra kerja, aktivitas utama, sumber daya, serta aliran pendapatan dan biaya yang menunjang jalannya usaha.

Dengan penerapan BMC, **Tailor-Go** dapat merancang strategi bisnis yang lebih terarah, memahami kebutuhan pelanggan secara mendalam, serta meningkatkan kualitas layanan agar usaha jahit digital ini dapat berkembang secara efektif, inovatif, dan berkelanjutan.

Referensi

Referensi penelitian terdahulu.

- Jia, J., & Yin, Y. (2015). Analysis of Nokia's decline from marketing perspective. *Open Journal of Business and Management*, 3(4), 446-452.
- Hussein, R. (2020). How fear of change, lack of innovation led to Nokia's failure?. *International Journal of Business Ecosystem & Strategy (2687-2293)*, 2(4), 43-48.
- Ardian, R. Nokia di Era 5G & Subscription Economy1.
- Wardhana, A. BUSINESS STRATEGY & POLICY IN THE DIGITAL ERA–EDISI INDONESIA.
- Lamberg, J. A., Lubinaitė, S., Ojala, J., & Tikkanen, H. (2021). The curse of agility: The Nokia Corporation and the loss of market dominance in mobile phones, 2003–2013. *Business History*, 63(4), 574-605.

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÂ€™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.

Tugas OBE tentang BMC Aplikasi Penjahit Online (Tailor-Go)

Nama : Regita Davika [REDACTED]
 NIM : 2495124010
 Prodi : Sistem Informasi

Business Model Canvas
 Aplikasi Penjahit Online (Tailor-Go)

<p>Key Partner</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjahit lokal dan konvensi rumah. 2. Supplier kain dan perlengkapan jahit 3. Kurir atau jasa pengantar (Grab, Gajet) 4. Pengembang aplikasi (developer dan desain UI/UX) 5. Bank / E-wallet 	<p>Key Activities</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan memelihara aplikasi Tailor-Go 2. Menghubungkan pelanggan dengan penjahit terdekat 3. Memperbaiki sistem pemasaran, pengambian dan pemasangan digit 4. Promosi dan pemasangan digit 5. pelayanan pelanggan (customer service dan review sistem) 	<p>Value Proposition</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggan bisa menjahit pakaian tanpa harus datang langsung ke tempat 2. Layanan antar jemput jahitan 3. Bisa memilih penjahit bahan dan desain secara online 4. Estimasi harga dan waktu pengerjaan transparan 5. Cepat untuk orang sibuk yang ingin praktis 	<p>Customer Relationship</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan pelanggan 24 jam melalui chat aplikasi 2. Sistem rating dan ulasan untuk menjaga kualitas pelayanan 3. Promo dan diskon untuk pelanggan setia 4. Notifikasi status pesanan secara real-time 	<p>Customer Segments</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat urban dengan jadwal sibuk 2. Anak muda dan mahasiswa yang sibuk penjahit cepat 3. Desainer atau butik yang butuh jasa tambahan 4. Ibu rumah tangga yang ingin menjahit pakaian sendiri tanpa repot keluar rumah.
<p>Key Resources</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi digital (website) 2. Tim pengembang dan teknis IT 3. Jaringan penjahit dan mitra kurir 4. Brand dan logo Tailor-Go 5. Sistem database pelanggan dan pesanan 	<p>Channels</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi mobile (android/iOS) 2. Website resmi Tailor-Go 3. Media sosial (IG, Tiktok, FB) 4. Iklan online (Google ads, Instagram ads) 5. Kerja sama dengan influ-encer fashion 	<p>Revenue Streams</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi dari setiap transaksi jahit antara pelanggan dan penjahit 2. Biaya pengantaran (Delivery Fee) 3. Layanan Premium (fitur desain khusus atau prioritas pengerjaan) 4. Iklan dari supplier kain dan jahit 		
<p>Cost Structure</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Biaya pengembangan dan pemeliharaan aplikasi 2. Gaji tim pengembang dan customer service 3. Biaya promosi dan iklan 4. Biaya server dan database 5. Biaya operasional (kantor, listrik dan transportasi) 				